

PROGRAMA CÁRIE ZERO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO NOVA FLORESTA EM PATOS DE MINAS: RELATO DE EXPERIÊNCIA

ISSN 3085-8097

Zero cavities program at the nova floresta neighborhood family health unit in Patos de Minas: An experience report

Volume 2
Número 2
Abr-Jun 2026

Gabriela Santana de Castro Lopes¹ ;
Gabriela Bomtempo de Sá Ribeiro¹ ;
Fernanda Carneiro de Bastos Souto²

RELATO DE EXPERIÊNCIA

RESUMO

O Programa Cárie Zero, criado em 1997 em Patos de Minas (MG), tem como objetivo promover a saúde bucal de crianças de zero a seis anos por meio de ações preventivas e educativas. Este relato de experiência descreve a participação de estudantes de Odontologia do Centro Universitário de Patos de Minas – UNIPAM, vinculadas à Liga Acadêmica de Odontopediatria e Saúde Coletiva (LAOSC), nas atividades do programa. A Unidade de Saúde da Família do bairro Nova Floresta foi o local selecionado para o acompanhamento das ações, abrangendo 282 crianças cadastradas, sendo 146 pertencentes à Equipe 15 e 136 à Equipe 30. As atividades iniciaram-se com uma palestra sobre saúde bucal, abordando temas como amamentação, hábitos deletérios, dentição, alimentação saudável e técnicas de higienização. Também foram distribuídos folhetos educativos aos responsáveis. No atendimento clínico, foi realizada uma entrevista com os cuidadores, aplicação da técnica “Dizer, Mostrar, Fazer”, inspeção da cavidade oral e profilaxia com escova de Robinson e pasta profilática. O atendimento foi organizado com sete crianças por dia, em intervalos de 30 minutos, e os casos de cárie ou pouca colaboração foram encaminhados para a especialidade de Odontopediatria no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO). A boa adesão ao programa e a redução dos índices de cárie destacam sua eficácia, reforçando a importância da educação em saúde e da integração entre ensino, serviço e comunidade na formação profissional e na promoção da saúde pública.

1 – Discente do Centro Universitário de Patos de Minas – UNIPAM, Patos de Minas, MG, Brazil

2 – Docente do Centro Universitário de Patos de Minas – UNIPAM, Patos de Minas, MG, Brazil

Autor de Correspondência:
Thiago de Amorim Carvalho

email:
thiagocarvalho@unipam.edu.br

Palavras-chave: Cárie dentária, Crianças, Saúde coletiva

ABSTRACT

The Zero Cavities Program, created in 1997 in Patos de Minas (MG), aims to promote the oral health of children from zero to six years old through preventive and educational actions. This experience report describes the participation of Dentistry students from the University Center of Patos de Minas – UNIPAM, linked to the Academic League of Pediatric Dentistry and Collective Health (LAOSC), in the program's activities. The Family Health Unit in the Nova Floresta neighborhood was the location selected for monitoring the actions, covering 282 registered children, 146 belonging to Team 15 and 136 to Team 30. The activities began with a lecture on oral health, addressing topics such as breastfeeding, harmful habits, dentition, healthy eating, and hygiene techniques. Educational leaflets were also distributed to the caregivers. In the clinical setting, an interview was conducted with the caregivers, the "Tell, Show, Do" technique was applied, the oral cavity was inspected, and prophylaxis was performed using a Robinson brush and prophylactic paste. The service was organized with seven children per day, in 30-minute intervals, and cases of caries or poor cooperation were referred to the Pediatric Dentistry specialty at the Dental Specialties Center (CEO). The good adherence to the program and the reduction in caries rates highlight its effectiveness, reinforcing the importance of health education and the integration between teaching, service, and community in professional training and the promotion of public health.

Keywords: Children, Dental caries, Public health

INTRODUÇÃO

A saúde bucal na infância é um componente essencial para o desenvolvimento físico e psicossocial das crianças, causando um impacto direto na qualidade de vida e no bem-estar geral. A cárie dentária, porém, é um empecilho para que se alcance uma saúde bucal plena. Sendo considerada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) a doença da cavidade oral mais prevalente no mundo, ela afeta especialmente crianças na primeira infância, na faixa etária de 0 a 6 anos, comprometendo funções básicas como a alimentação, a fala e o sono, além de impactar negativamente no desenvolvimento dos dentes permanentes (Brasil, 2021).

O controle e a prevenção da cárie na primeira infância requerem uma abordagem diversificada, considerando a etiologia multifatorial da doença. Segundo a literatura, dieta rica em açúcares, higiene bucal insatisfatória, baixo nível de escolaridade dos pais e falta de informações adequadas são fatores associados à alta prevalência de cáries em crianças (Ferreira *et al.*, 2021). Portanto, é evidente que as atividades de promoção à saúde e prevenção de doenças e o acesso ao dentista, através da Atenção Primária, são essenciais para diminuir essa incidência e promover a equidade do cuidado odontológico.

Nesse contexto, a Estratégia Saúde da Família (ESF), enquanto modelo organizador da Atenção Primária no Brasil, é reconhecida por sua capacidade de integrar ações preventivas e educativas com o acompanhamento longitudinal das famílias (Beraldi *et al.*, 2020). Sendo assim, a atuação dos cirurgiões-

dentistas e dos auxiliares em saúde bucal no âmbito da ESF permite desenvolver atividades de educação em saúde bucal, com palestras educativas e escovação supervisionada, além de fazer o controle de risco à doença cárie, com consultas periódicas durante a primeira infância (Sousa *et al.*, 2024).

O Programa Cárie Zero, implementado na Atenção Primária da cidade de Patos de Minas, Minas Gerais, realiza o acompanhamento das crianças de 0 a 6 anos de idade, com atividades educativas, orientação aos responsáveis, que começa desde a gestação, práticas clínicas preventivas como a aplicação tópica de flúor e o monitoramento do risco de cárie. Esse projeto é uma importante ferramenta de controle epidemiológico no município e tem uma boa adesão entre os munícipes (Castilho *et al.*, 2025). O objetivo deste trabalho é relatar a experiência que estudantes do curso de Odontologia do Centro Universitário de Patos de Minas (UNIPAM), vinculados à Liga Acadêmica de Odontopediatria e Saúde Coletiva (LAOSC), tiveram ao acompanhar e participar do Projeto Cárie Zero na Unidade Saúde da Família do bairro Nova Floresta em Patos de Minas, Minas Gerais.

METODOLOGIA

O estudo em questão é uma revisão de literatura, ilustrada com um relato de experiência, que teve como pauta a experiência no Programa Cárie Zero, realizada na Unidade Saúde da Família do bairro Nova Floresta em Patos de Minas, na qual acadêmicas de odontologia participaram ativamente em palestras e observaram o funcionamento do programa na íntegra. A pergunta de estudo elaborada pela estratégia PCC (Acrônimo para População, Condição e Contexto), para nortear essa revisão foi: “Qual a importância do Programa Cárie Zero na prevenção de cáries dentárias e na promoção de saúde bucal entre as crianças atendidas pela Unidade Saúde da Família do Nova Floresta, em Patos de Minas?” Nela temos, População: crianças atendidas na USF Nova Floresta, Condição: prevenção de cáries e promoção de saúde bucal e Contexto: Programa Cárie Zero.

Foi aplicado o guia PRISMA (Principais Itens para Relatar Revisões Sistemáticas e Meta-análises) para sua relatoria, e a busca de artigos foi realizada nas bases de dados PUBMED/MEDLINE, SciELO via busca avançada do Google Acadêmico e EBSCO, utilizando dados primários e secundários, a partir das referências dos artigos selecionados em busca da amplificação da pesquisa. Foram empregadas as palavras-chave de busca: (“Oral health programs in SUS” OR “Oral health promotion” AND “Zero Caries Program” OR “Family Health Strategy” AND “Prevention” OR “Preventive dental care”), (“Programa Cárie Zero” AND “Unidade Saúde da Família” AND “Prevenção de cáries em crianças”). Foram encontrados 29 artigos ao cruzar as palavras-chaves.

Os critérios de inclusão dos artigos na pesquisa foram: artigos publicados nos últimos 10 anos, que garantissem que a pesquisa fosse embasada em fontes confiáveis, tais como meta-análises, revisões sistemáticas de literatura, revisões integrativas de literatura, ensaios clínicos, estudos que avaliassem importância, eficácia, desafios e resultados enfrentados no Programa Cárie Zero, em idiomas diversos. Foram excluídos trabalhos que não abordavam as palavras-chave associadas, artigos com indisponibilidade de texto completo, trabalhos com mais de 10 anos de publicação e artigos sem embasamento científico. Após aplicar os critérios de exclusão, foram considerados 15 artigos para a construção dessa revisão bibliográfica.

Foram utilizadas como ferramentas de assessoria na busca de artigos e na contextualização as inteligências artificiais (IA's) Consensus, para auxiliar na busca de artigos com base na pergunta de estudo em inglês; Perplexity, para apresentação de ideias que contribuíssem para a construção da pergunta de estudo e na organização estrutural em forma de tópicos na introdução; Connected Papers e Scipace, para localização de artigos relacionados com o tema; e Ask Your PDF, no auxílio de demonstrar resultados dos artigos escolhidos.

REVISÃO DE LITERATURA

A cárie dentária é uma doença crônica multifatorial, fortemente relacionada ao consumo de açúcar e à formação do biofilme dental (Beraldi *et al.*, 2020). Sua ocorrência está associada a quatro fatores principais: microbiota, hospedeiro, dieta e tempo, os quais, combinados com maus hábitos alimentares e falhas na higienização bucal, favorecem a progressão da doença. Situações como a ingestão frequente de açúcares e bebidas adoçadas após o primeiro ano de vida, amamentação noturna sem higiene posterior e ausência de controle do biofilme tornam-se fatores determinantes para o desenvolvimento da cárie na infância. Aspectos como comportamento individual, conhecimento dos cuidadores e condições socioeconômicas também influenciam diretamente sua prevalência (Baum *et al.*, 2024).

Atualmente, embora os indicadores mais recentes demonstrem uma tendência de redução na incidência da cárie dentária, a prevalência da doença na primeira infância ainda se apresenta como um motivo de preocupação em saúde pública (Alves *et al.*, 2025). O último Levantamento Epidemiológico de Saúde Bucal, realizado pelo Ministério da Saúde, revelou que o índice de cárie em crianças de cinco anos permanece acima do valor máximo recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) — que estabelece o limite ideal inferior a 3,0 (Brasil, 2025). Além disso, observou-se que o componente “cariado” continua sendo o mais predominante entre os índices analisados, quando comparado aos levantamentos anteriores.

Segundo o relatório, fatores como a dificuldade de acesso aos serviços odontológicos, aliados a hábitos alimentares inadequados e deficiências nas práticas de higiene bucal durante os primeiros anos de vida, parecem contribuir significativamente para a manutenção desse quadro epidemiológico (Brasil, 2025).

A identificação precoce da cárie é essencial para evitar sua progressão (Baum *et al.*, 2024). Nos estágios iniciais, ela se manifesta por manchas brancas no esmalte, e pode ser revertida com medidas preventivas, evitando a necessidade de tratamentos invasivos. Contudo, ao atingir o estágio de cavitação, torna-se necessária a intervenção restauradora. De acordo com a American Academy of Pediatric Dentistry (AAPD), a Cárie Precoce da Infância (CPI) corresponde à presença de lesões cariosas em um ou mais dentes decíduos de crianças com menos de 71 meses. Antigamente ela era mencionada como: “cárie de mamadeira”, “cárie precoce/ severa na Infância” e “cárie de acometimento precoce pelas evidências científicas e profissionais, mas deixou-se de ser utilizado (Silva, Lima e Barbosa, 2025).

Clinicamente, a Cárie Precoce da Infância (CPI) manifesta-se predominantemente nos incisivos centrais superiores, uma vez que essa região apresenta menor contato com a saliva, fluido que desempenha importante papel na neutralização ácida e na ação tampão contra a progressão da cárie (Vieira e Carvalho, 2025). Contudo, a alimentação cariogênica configura-se como o principal fator etiológico, especialmente quando ocorre no período noturno, momento em que a produção salivar é reduzida, potencializando os efeitos deletérios sobre os tecidos dentários.

Durante muito tempo, acreditou-se que a amamentação noturna seria a principal responsável pelo surgimento da CPI. No entanto, estudos recentes demonstraram que o pH do leite materno não promove acidificação significativa do meio bucal, não sendo, portanto, um agente causal direto. O fator determinante, na realidade, é a presença de sacarose, frequentemente adicionada às fórmulas infantis ou ao leite — por exemplo, sob a forma de achocolatados — por hábito ou desconhecimento dos responsáveis (Santos, Ardizzon e Pinto, 2025).

A sacarose desencadeia alterações bioquímicas e microbiológicas no biofilme dental, favorecendo o metabolismo de microrganismos com maior potencial cariogênico. Dessa forma, para a prevenção da CPI, destaca-se a importância de orientar pais e cuidadores quanto aos fatores de risco, à higiene bucal adequada e à manutenção de uma alimentação saudável (Bernardes *et al.*, 2021).

É fundamental reforçar, ainda, a relevância dos dentes decíduos para o desenvolvimento infantil. Esses dentes desempenham funções essenciais, como a adequada articulação da fala, o auxílio na mastigação e, conseqüentemente, a contribuição para o correto funcionamento dos sistemas digestivo e nutricional (Vieira e Carvalho, 2025). Além disso, atuam como guia de erupção para os dentes permanentes, preservando o espaço necessário e estimulando o crescimento ósseo da face.

Quando a cárie se instala, observa-se uma série de repercussões negativas na saúde geral da criança, incluindo dor, dificuldade alimentar, baixo peso corporal, desnutrição e perdas dentárias precoces, que comprometem o desenvolvimento craniofacial e a erupção dos dentes permanentes. Em casos mais severos, a infecção pode evoluir e gerar complicações sistêmicas de maior gravidade (Alves *et al.*, 2025).

Por isso, a Declaração de Bangkok (2019) reforça a importância da conscientização sobre a CPI, recomendando o início da escovação com a erupção do primeiro dente, utilizando creme dental fluoretado com concentração mínima de 1.000 ppm e na quantidade correta para cada faixa etária. A redução do consumo de açúcares, especialmente sacarose, tem impacto positivo tanto na diminuição da incidência de cárie quanto na prevenção de outras doenças crônicas, promovendo mais qualidade de vida às crianças (Bernardes *et al.*, 2021).

Diante desse cenário, destaca-se o Programa Cárie Zero, implantado em 1997 em Patos de Minas (MG), com o objetivo de promover a saúde bucal de crianças de 0 a 6 anos, por meio de ações educativas, preventivas e de atendimento clínico (Brasil, 2025). A experiência foi vivenciada pelas estudantes do curso de Odontologia do Centro Universitário de Patos de Minas (UNIPAM), integrantes da Liga Acadêmica de Odontopediatria e Saúde Coletiva (LAOSC), que acompanharam o desenvolvimento das atividades do programa em campo, por meio de palestras, observação clínica e contato direto com a comunidade.

A Unidade de Saúde da Família do bairro Nova Floresta foi o local escolhido para o acompanhamento, abrangendo duas Equipes de Saúde da Família (15 e 30), que juntas atendem a 282 crianças, conforme dados do sistema de informações VIVER (consulta em 25/03/2025). As atividades foram iniciadas com uma palestra para os responsáveis pelas crianças abordando temas relevantes à saúde bucal infantil, como a importância da amamentação para o desenvolvimento craniofacial, hábitos deletérios e suas consequências, cronologia da dentição, alimentação saudável e técnicas adequadas de higiene oral. Um folheto educativo sobre higiene bucal em todas as fases, desde o primeiro dentinho, foi entregue aos responsáveis, reforçando a importância da prevenção desde os primeiros meses de vida.

Foi destacado o papel da amamentação não apenas na nutrição e imunidade da criança, mas também no desenvolvimento do sistema estomatognático, influenciando positivamente na respiração nasal, fonação e crescimento ósseo facial. Ela também auxilia na redução da mortalidade infantil, desenvolvimento do sistema cognitivo, a prevenção de diarreias e infecções respiratórias, a diminuição do risco de alergias, hipertensão arterial, dislipidemias, diabetes e obesidade (Carvalho *et al.*, 2022).

Ademais, os benefícios do aleitamento materno também apresentam vantagens significativas para as mães. Quanto às mães, o ato de amamentar promove proteção contra o câncer de mama, reduz o risco de uma nova gestação, fortalece o vínculo afetivo entre mãe e filho, diminui custos financeiros e melhora a qualidade

de vida materna (Batista, Almeida e Dantyas-Neta, 2025). Dessa forma, o acompanhamento odontológico durante a gestação (conhecido como pré-natal odontológico) assume papel fundamental na promoção da saúde materno-infantil. Iniciativas como o Programa Cárie Zero exemplificam essa abordagem, ao incentivar e conscientizar gestantes sobre a importância do aleitamento materno e ao mesmo tempo identificar fatores que possam interferir em seu sucesso.

Entre os principais obstáculos à amamentação observados, destaca-se a anquiloglossia, condição comumente denominada “língua presa”, na qual o freio lingual curto limita os movimentos da língua, ocasionando dificuldades na sucção e na amamentação (Bernardes *et al.*, 2021). Nesse contexto, o acesso à informação oferecido pelo programa é essencial para que as mães possam reconhecer precocemente essa condição e buscar o tratamento adequado.

Outro aspecto relevante abordado nas ações do programa refere-se à avaliação da pega correta durante a mamada, realizada por meio da observação clínica do aleitamento. Essa análise permite identificar e corrigir possíveis inadequações na sucção, prevenindo desconfortos maternos e favorecendo um aleitamento eficaz e satisfatório (Alves *et al.*, 2022).

Por outro lado, foi enfatizado que hábitos orais deletérios, quando praticados de forma intensa e prolongada, podem comprometer o desenvolvimento orofacial, ocasionando alterações estruturais e funcionais, como mordida aberta e desequilíbrios musculares (Piva *et al.*, 2017). Entre os principais hábitos considerados prejudiciais destacam-se: a sucção não nutritiva, que inclui o ato de chupar o dedo ou utilizar chupeta; a sucção nutritiva artificial, representada pelo uso prolongado da mamadeira; a onicofagia (ato de roer as unhas); o bruxismo; o hábito de morder objetos; e, ainda, os hábitos funcionais alterados, como deglutição atípica, alterações na fala e respiração oral (Prestes, Weber e Santana, 2022).

Esses comportamentos podem estar relacionados tanto à ausência ou interrupção precoce da amamentação natural, quanto a fatores emocionais ou padrões de repetição aprendidos. A persistência desses hábitos pode resultar em consequências orofaciais significativas, incluindo mordida aberta anterior ou posterior, mordida cruzada, posicionamento inadequado da língua, incompetência labial, deglutição atípica e respiração bucal crônica (Bernardes *et al.*, 2021).

É importante ressaltar que a gravidade das alterações depende da frequência, intensidade e duração do hábito. Assim, a intervenção precoce é fundamental, uma vez que, até aproximadamente os três anos e meio de idade, existe a possibilidade de autocorreção espontânea das alterações, caso o hábito seja removido a tempo (Batista, Almeida e Dantas-Neta, 2025).

Diante desse cenário, programas de promoção e prevenção em saúde bucal, como o Programa Cárie Zero, tornam-se fundamentais. Essas iniciativas visam interromper o ciclo precoce da doença, por meio de

ações educativas, acompanhamento odontológico desde a gestação e orientação aos pais e cuidadores, fortalecendo a importância da prevenção como eixo central da saúde bucal infantil (Brasil, 2025).

Outro aspecto central abordado refere-se à relação entre alimentação e desenvolvimento da cárie dentária, destacando que a introdução precoce e frequente de alimentos e bebidas açucaradas configura-se como um dos principais fatores de risco, especialmente entre crianças pertencentes a famílias de baixa renda (Rodrigues e Mazarotto, 2025).

A ingestão excessiva de açúcares e carboidratos fermentáveis, particularmente dos dissacarídeos, tem papel determinante nesse processo (Bittencourt *et al.*, 2023). Dentre eles, a sacarose, amplamente presente na dieta da população, é reconhecida como o açúcar de maior potencial cariogênico, uma vez que serve de substrato para microrganismos do biofilme dental, favorecendo a produção de ácidos e a desmineralização do esmalte dentário (Ferreira *et al.*, 2021).

Dessa maneira, a alimentação assume papel essencial na etiologia da cárie dentária, interagindo com outros fatores determinantes, como a idade, as condições socioeconômicas e a ausência ou deficiência da higiene bucal, compondo um processo patológico multifatorial (Fernandes *et al.*, 2020). Além de provocar dor, desconforto e infecções, a cárie pode comprometer de forma significativa a estética, o desenvolvimento físico e o bem-estar psicossocial da criança, afetando sua autoestima, confiança e interação social (Carvalho *et al.*, 2022).

No que diz respeito à higiene bucal, foi orientado que os cuidados devem começar antes mesmo da erupção dos primeiros dentes, quando são oferecidas fórmulas de forma exclusiva ou intercalada à amamentação materna, com limpeza da gengiva utilizando gaze ou fralda umedecida com água ou soro fisiológico. Se a amamentação materna for exclusiva, não é necessária a limpeza antes do nascimento do primeiro dentinho, pois o próprio leite materno contém propriedades que protegem a boca do bebê, auxiliando na imunidade. Com o surgimento dos dentes, recomenda-se o uso de escovas de cerdas macias e creme dental com flúor (mínimo de 1.000 ppm), respeitando a quantidade ideal para cada idade. A escovação deve ser realizada, no mínimo, duas vezes ao dia e supervisionada por um adulto, já que a criança ainda não possui habilidades motoras suficientes para uma escovação eficaz. Além disso, os responsáveis devem estar atentos à quantidade de flúor ingerida, pois o consumo excessivo durante a formação dos dentes pode resultar em fluorose dentária (Alves *et al.*, 2022).

Após todas essas orientações, foi realizado o atendimento clínico das crianças, iniciado com entrevista com os responsáveis para coleta de dados como idade, condições sistêmicas, uso de medicamentos, alergias, dieta e higiene bucal. Em seguida, aplicou-se a técnica “Dizer, mostrar, fazer”, aliada ao reforço positivo, visando ao condicionamento da criança para o exame clínico, que incluía inspeção da cavidade oral, avaliação

da higiene e profilaxia com escova de Robinson ou gaze estéril. Sete crianças foram atendidas por dia, com intervalos de 30 minutos. Crianças com cáries ou com dificuldade de cooperação foram encaminhadas para a especialidade de Odontopediatria no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), para atendimento especializado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A experiência no Programa Cárie Zero evidenciou a eficácia de estratégias que unem ações educativas, preventivas e clínicas na promoção da saúde bucal infantil. A adesão positiva das famílias e a redução dos casos de cárie observados durante as atividades reforçam a importância de temas como a amamentação, hábitos deletérios, higiene oral e alimentação saudável desde os primeiros anos de vida. O programa demonstrou ser uma ferramenta eficaz para o empoderamento de pais e cuidadores, promovendo o autocuidado infantil e prevenindo agravos à saúde bucal. Além disso, a participação das estudantes de Odontologia proporcionou uma vivência enriquecedora, fortalecendo a integração entre ensino, serviço e comunidade, e contribuindo tanto para a formação profissional quanto para a melhoria da saúde pública local.

REFERÊNCIAS

- ALVES, J. C. L.; PIRES, A. C. A Influência de uma Alimentação Rica em Carboidratos no Processo Formação da Cárie Dentária: Revisão da Literatura. **Arch Health Invest**, [s. l], v. 11, n. 4, p. 727-730, jan. 2022.
- ALVES, T. S. C.; CORDEIRO, A. F.; AGUIAR, M. I. B.; VILELA, T. T. C. G. CÁRIE NA INFÂNCIA PROMOÇÃO DA SAÚDE BUCAL E ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS. **Revista Multidisciplinar do Nordeste Mineiro**, [S.L.], v. 1, n. 1, p. 1-12, 15 jan. 2025.
- BATISTA, A. M. P.; ALMEIDA, A.A. P. B. da S.; DANTAS-NETA, N. B. Impacto Da Cárie Dentária Na Qualidade De Vida De Pacientes Odontopediátricos: Revisão De Literatura. **Facit Business And Technology Journal**, [s. l], v. 2, n. 68, p. 17-31, nov. 2025.
- BAUM, L. R.; SCHAIDHAUER, F. G.; BROCKVELD, L.; CARVALHO, M. R.; ERCOLIN, L. T. C. A importância do pré e pós-natal odontológico para o incentivo e apoio ao aleitamento materno. **Physis**, [s. l], v. 34, n. 1, p. 1-36, out. 2024.
- BERALDI, M. I. R.; PIO, M. S. M.; DALLEONE, M.; PORTUGAL, M. E. G.; BETTEGA, P. V. C. Cárie na primeira infância: uma revisão de literatura. **Revista Gestão & Saúde**, [s. l], v. 22, n. 2, p. 29-42, 2020.
- BERNARDES, A. L. B.; DIETRICH, L.; FRANÇA, M. M. C. F. A cárie precoce na infância ou cárie de primeira infância: uma revisão narrativa. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 14, p. e268101422093, 1 nov. 2021.

BITTENCOURT, J. M.; MARTINS, L. P.; PAIVA, S. M.; PORDEUS, I. A.; BENDO, C. B. Psychosocial associated factors of early childhood caries and oral health-related quality of life: structural equation model approach. **Journal Of Dentistry**, [S.L.], v. 133, p. 104506, jun. 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Saúde Bucal. Brasília: Ministério da Saúde; 2021.

CARVALHO, W. C.; LINDOSO, T. K. N.; THOMES, C. R.; SILVA, T. C. R.; DIAS, A. S. S. Cárie na primeira infância: um problema de saúde pública global e suas consequências à saúde da criança. **International Journal Of Science Dentistry**, [s. l], v. 2, n. 58, p. 57-65, ago. 2022.

CASTILHO, G. T. C.; MARTINS, M. T.; LIMA, M. C. S.; MENEZES, J. V. Family factors associated with dental caries among 5-year-old preschool children. **Front Dent Med**. 2024;1:1473194.

FERNANDES, J. K. B.; OLIVEIRA, L. B.; ARDENGHI, T. M.; BONECKER, M. A longitudinal study of early childhood caries and associated factors. **Braz Dent J**. 2020;31(1):35–41.

FERREIRA FILHO, M. J. S.; SILVA, K. P. R.; COSTA, L. F. A.; ALMEIDA, J. M. L.; NOGUEIRA, N. L. A importância da higiene bucal do bebê de zero a um ano. **Braz J Dev**. 2021;7(2):13086–99.

PIVA, F. et al. A Longitudinal Study of Early Childhood Caries and Associated Factors in Brazilian Children. **Brazilian Dental Journal**, v. 28, n. 2, p. 241–248, abr. 2017.

PRESTES, C. P.; WEBER, J. J.; SANTANA, A. L. V. Hábitos bucais deletérios e seus prejuízos na odontopediatria. **Revista Eletrônica Interdisciplinar**, v. 14, n. 2, 2022.

RODRIGUES, E. C.; MAZAROTTO, P. S. A INFLUÊNCIA DOS HÁBITOS ALIMENTARES NA SAÚDE BUCAL DA CRIANÇA: REVISÃO DE LITERATURA. **Revista do Centro Universitário Fai**, [s. l], v. 4, n. 2, p. 318-328, dez. 2025.

SANTOS, D. P.; ARDIZZON, M. L. C.; PINTO, E. V. PREVALÊNCIA DE CÁRIE DENTÁRIA EM CRIANÇAS EM IDADE ESCOLAR: UMA REVISÃO INTEGRATIVA. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, [s. l], v. 11, n. 12, p. 2652-2668, dez. 2025.

SANTOS, S. P. D. et al. Práticas alimentares e cárie dentária. **Rev. Assoc. Paul. Cir. Dent**. 2016;70(1).

SANTOS, S. V. et al. Análise comparativa entre amamentação e hábitos bucais deletérios. **Rev Odontol Araçatuba**, p. 29–32, 2023.

SILVA, M.; BONANATO, K.; FERREIRA, M. C.; ABREU, M. H. N. G.; PAIVA, S. M. Psychosocial factors of early childhood caries. **J Dent**. 2023;132:104528.

SOUSA, L. R. M.; AVELINO, K. Y. P. S.; SOUSA, A. V. R. M.; SOUSA, P. C. M. Aspectos nutricionais relacionados a prevenção de cárie na infância. **Brazilian Journal of Health Review**, [S. l.], v. 7, n. 5, p. e72654, 2024.

VIEIRA, H. C. D.; CARVALHO, L. G. S. Cárie de primeira infância e seus danos a longo prazo. **Research, Society And Development**, [S.L.], v. 14, n. 5, p. 1-7, 4 maio 2025.